

Subrogasi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Pustaka (*Library Research*) dan Bibliometrik *VOSviewer*

Maimunatul Farida, Hildasea Laura Andriani, Eka Wahyu Hestya Budianto, Nindi Dwi Tetria Dewi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail Koresponding: wahyu.ala@uin-malang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan topik penelitian seputar Subrogasi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional dengan pendekatan kualitatif, yang bersifat studi pustaka (*library research*). Teknik pengumpulan data dengan: *pertama*, membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “*Subrogasi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional*” dalam kurun waktu seluruh tahun. *Kedua*, mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda. *Ketiga*, mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya. *Keempat*, memasukkan *file* data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*. Teknik analisis data dengan memetakan topik penelitian seputar Subrogasi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dikumpulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 13 pemetaan dan 30 topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Subrogasi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Subrogasi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kata Kunci: Subrogasi; Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional; Studi Pustaka; Bibliometrik; *VOSviewer*

Pendahuluan

Setiap manusia tidak akan lepas dari kegiatan transaksi, salah satunya adalah kredit. Namun, ada beberapa cara dalam kredit yang mungkin masih jarang diketahui, yaitu "Subrogasi". Subrogasi merupakan penggantian hak-hak oleh pihak ketiga yang membayar kepada kreditur untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Kreditur hanya dapat menyita barang jaminan tersebut selain dari surat panggilan nasabah. Jaminan kebendaan dapat dihapuskan tidak hanya antara kreditur dengan debitur saja, tetapi juga antara kreditur dengan pihak ketiga yang menjamin pelaksanaan keharusan dari debitur (Komang O, Ni N, Sukerti N, 2017).

Pada era saat ini, kredit merupakan salah satu produk perbankan syariah yang banyak diminati oleh masyarakat. Salah satu cara pembayaran kredit ini bisa dilakukan dengan menggunakan subrogasi. Subrogasi diatur dalam KUHPerdara pasal 1400 tentang subrogasi, yang membahas tentang penggantian hak oleh pihak ketiga yang membayar kreditur. Pengalihan harus dinyatakan dengan jelas, karena pengalihan berbeda dengan pelunasan utang. Tujuan pembayaran pihak ketiga kepada kreditur adalah untuk menggantikan

kedudukan kreditur yang lama, bukan untuk melepaskan utang dari kewajiban membayar kreditur (Naki, 2019).

Berdasarkan pencarian melalui *website Garuda* (Garda Rujukan Digital), sudah banyak peneliti yang melakukan penelitian tentang subrogasi. Terdapat 28 penelitian subrogasi dari tahun 2014-2022. Pada beberapa penelitian, peneliti lebih banyak membahas subrogasi pada perusahaan disandingkan dengan hukum-hukum yang berlaku. Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, penelitian ini membahas tentang pemetaan penelitian seputar Subrogasi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional yang sebelumnya belum pernah dibahas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan topik penelitian seputar Subrogasi menggunakan studi pustaka (*library research*). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini menjelaskan seluruh topik penelitian seputar Subrogasi, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para peneliti lainnya. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah pemetaan topik-topik penelitian seputar Subrogasi, baik yang sering ataupun jarang diteliti oleh peneliti, sehingga peneliti lainnya dapat mengetahui kekosongan penelitian dalam topik ini.

Kajian Teori

Sebagaimana dijelaskan dalam KUHPerduta Pasal 1400, subrogasi adalah pengalihan posisi kreditur oleh pihak ketiga dengan pertukaran yang dilakukan atas remunerasi yang disepakati atau seperti yang dipersyaratkan oleh hukum (Huda, 2022).

Inklusi keuangan syariah merujuk pada upaya memastikan bahwa semua individu dan entitas ekonomi, terlepas dari latar belakang ekonomi, sosial, atau geografis mereka, memiliki akses yang adil dan layak ke produk dan layanan keuangan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah adalah aturan dan pedoman ekonomi Islam yang melarang riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang diharamkan menurut hukum Islam. Inklusi keuangan syariah mencakup berbagai produk dan layanan keuangan, seperti tabungan, pembiayaan mikro, asuransi, investasi, dan instrumen keuangan lainnya, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari inklusi keuangan syariah adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam. Inklusi keuangan syariah memiliki dampak positif terhadap perekonomian, termasuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan. Selain itu, inklusi keuangan syariah juga mendukung pengembangan sektor keuangan syariah secara keseluruhan, yang melibatkan lembaga-lembaga keuangan seperti bank syariah, perusahaan asuransi syariah, dan pasar modal syariah.

Studi pustaka (*library research*) adalah jenis penelitian yang difokuskan pada analisis, pemahaman, dan sintesis literatur yang sudah ada dalam suatu bidang pengetahuan atau topik tertentu. Tujuan dari penelitian studi pustaka adalah untuk mengidentifikasi perkembangan terkini, kelemahan, kekuatan, temuan, dan tren dalam bidang penelitian yang bersangkutan. Berbeda dengan penelitian eksperimental atau penelitian lapangan, penelitian studi pustaka tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, atau eksperimen. Sebaliknya, peneliti mengumpulkan data dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik lainnya. Setelah mengumpulkan data, peneliti kemudian menganalisis,

membandingkan, dan menyusun literatur tersebut untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang topik yang diteliti.

Studi bibliometrik adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur publikasi ilmiah dalam bidang tertentu, dengan menggunakan data kuantitatif. Dalam studi bibliometrik, data yang dianalisis mencakup informasi tentang jumlah publikasi, penulis, subjek, sumber publikasi, sitasi, dan faktor dampak (*impact factor*). Tujuan dari studi bibliometrik adalah untuk memberikan gambaran tentang tren dan pola dalam publikasi ilmiah, serta mengukur dampak publikasi tersebut pada komunitas akademik dan industri. Studi bibliometrik dapat digunakan untuk mengidentifikasi bidang penelitian yang sedang berkembang, mengukur kinerja penelitian, dan membandingkan kinerja antara peneliti, institusi, atau negara. Studi bibliometrik biasanya dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak bibliometrik, seperti *Web of Science*, *Scopus*, atau *Google Scholar*. Metode bibliometrik juga dapat digunakan untuk melakukan analisis kualitatif, seperti analisis isi atau analisis kualitatif lainnya, untuk memahami isu-isu yang diungkapkan dalam publikasi ilmiah tertentu (Dubyna et al., 2022).

VOSviewer adalah perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan dalam studi bibliometrik untuk memvisualisasikan dan menganalisis jaringan keterkaitan antara dokumen atau publikasi ilmiah. *VOSviewer* dapat digunakan untuk menganalisis data bibliometrik yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti *Scopus*, *Web of Science*, atau *Google Scholar*. *VOSviewer* dapat digunakan untuk melakukan analisis kuantitatif dan kualitatif, seperti identifikasi kluster, analisis sitasi, dan pemetaan topik. Dalam analisis kluster, *VOSviewer* dapat mengelompokkan publikasi ilmiah ke dalam kelompok-kelompok yang serupa berdasarkan keterkaitan mereka dengan topik tertentu. Analisis sitasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi publikasi ilmiah yang paling banyak dikutip dalam suatu bidang penelitian. Pemetaan topik dapat digunakan untuk mengidentifikasi topik penelitian yang paling banyak dibahas dalam suatu bidang. Salah satu keunggulan *VOSviewer* adalah kemampuannya untuk menghasilkan visualisasi yang menarik dan mudah dipahami, seperti peta panas (*heatmap*), grafik jaringan, dan pohon topik. Visualisasi ini dapat membantu peneliti memahami pola dan tren dalam data bibliometrik dengan lebih mudah dan cepat. *VOSviewer* dapat digunakan oleh peneliti, akademisi, dan praktisi di berbagai bidang penelitian, termasuk sains sosial, ilmu informasi, kesehatan, dan teknologi informasi (van Eck NJ, 2022).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi pustaka (*library research*). Objek penelitiannya adalah Subrogasi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel publikasi ilmiah tentang Subrogasi yang berasal dari jurnal nasional dan terakreditasi. Sumber pengambilan data berasal dari *website* Garuda (Garba Rujukan Digital). Alat analisis data adalah *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, *VOSviewer*, dan *Perish*.

Teknik pengumpulan data meliputi: (1) mengunjungi *website* Garuda dan *software Perish*, lalu mencari judul jurnal berdasarkan kategori *title words* dengan kata kunci “*Subrogasi*” dalam kurun waktu seluruh tahun (2014-2022); (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan

mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan file data RIS pada *Mendeley Dekstop* berdasarkan urutan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi ilmiah menggunakan *software* algoritma *VOSviewer (Visualization of Similarities)* berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik, metode, temuan penelitian, dan ruang kosong penelitian berdasarkan studi pustaka (*library research*) (Budianto, 2022).

Hasil dan Pembahasan

4.1. Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah Seputar Subrogasi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Hasil penelusuran publikasi penelitian tentang subrogasi di lembaga keuangan syariah dan konvensional dari tahun 2014 hingga 2022 menunjukkan peningkatan jumlah publikasi setiap tahunnya, terutama dalam lima tahun terakhir. Dari informasi yang didapatkan, terdapat 25 judul artikel di jurnal nasional terakreditasi yang membahas subrogasi. Dengan demikian, rata-rata lebih dari lima publikasi ilmiah tentang subrogasi diterbitkan setiap tahun.

Tabel 1. Data publikasi ilmiah seputar Subrogasi berdasarkan tahun

Tahun Publikasi	Jumlah Artikel publikasi	Tahun Publikasi	Jumlah Artikel publikasi
2014	1	2019	3
2015	1	2020	5
2017	4	2021	5
2018	5	2022	1
Jumlah: 25			

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Dalam tabel 2, terdapat 3 afiliasi/lembaga terbanyak dalam mempublikasikan artikel penelitian seputar seputar Subrogasi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional.

Tabel 2. Institusi penerbit jurnal ilmiah seputar Subrogasi

Nama Afiliasi/Lembaga	Jumlah Publikasi
Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Lex Privatum, Solusi	2
Acta Diurnal, Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, Hukum Pembangunan Ekonomi, Ilmu Hukum Prima (IHP), Indonesia, Indonesian Notary, Jurnal Cahaya Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum, Jurnal Pendidikan Tambusai, Jurnal Riset Terapan Akuntansi, Kertha	1

Negara: Journal Ilmu Hukum, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Lex Renaissance, Reformasi Hukum, Seiko: Journal of Management & Business, Sign Jurnal Hukum, Uir Law Review

(Budianto, 2022) (Budianto, 2022) (Budianto & Dewi, 2022) (Rohimah et al., 2023) (Budianto, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Dewi et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto, 2023) (Budianto, 2023) (Rohmandika et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Emiliani et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto, 2023) (Budianto, Saputra, et al., 2023) (Gozali et al., 2023) (Rofika et al., 2023) (Budianto, Dewi, et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Zahro et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Rahmawati et al., 2023) (Shalsabila et al., 2023) (Fitriawati et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Febrian & Budianto, 2023) (Rohmah et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023)

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Selanjutnya, semua peneliti hanya menulis 1 artikel jurnal tentang Subrogasi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional. Mereka adalah Yoga Arief Setiawan, Yeni Salma Barlinti, Lucy Margareth Napitupulu (Universitas Sumatera Utara), Winardi Mamonto, Luh Made Asri Dwi Lestari (Universitas Udayana), Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa (Universita Udayana), Moh. Luthfi Mahrus (Politeknik Keuangan Negara STAN), Muhadi Prabowo (Politeknik Keuangan Negara STAN), Nur Aisyah Kustiani (Politeknik Keuangan Negara STAN), Rihandy (IBLAM School of Law), Misbahul Huda (IBLAM School of Law), Yuwita (Universitas Syiah Kuala), Amiruddin Abdul Wahab (Universitas Syiah Kuala), Mahfud (Universitas Syiah Kuala), Yunesha Ratih Fitriani (Universitas Islam Indonesia), Suhaila Zulkifli (Universitas Prima Indonesia), Luthvia Meidina (Universitas Prima Indonesia), Shalihin Hernata Dhalimunthe (Universitas Prima Indonesia), Intan Carolyn Ginting (Universitas Prima Indonesia), Asuan (Universitas Palembang), Abdul Rahman (Universitas Sebelas Maret), Ibnu Fadhli (Universitas Andalas), Fany Alfarisi (Universitas Andalas), Aristya Hadinata (Universitas Udayana), Ida Ayu Sukihana (Universitas Udayana), Afni Syafitri (Universitas Riau), Selvi Harvia Santri, Ananda Dara Prameswaria (Universitas Padjadjaran), Man S Sastrawidjaja (Universitas Padjadjaran), R. Kartikasari (Universitas Padjadjaran), Rhezar Adinanda Putra (Universitas Surabaya), Marsidah (Universitas Palembang), Astika Rahma Yustisia (Universitas Brawijaya), Iwan Permadi (Universitas Brawijaya), Itta Andrijani (Universitas Brawijaya), Cecep Supriyatna, Anwar Ma'rufi (STAI An-Nawawi), Agus Riyanto (Universitas Putera Batam), Ni Komang Nopitayuni (Universitas Udayana), Ni Nyoman Sukerti (Universitas Udayana), dan Jifer Naki.

4.2. Pemetaan Bibliometrik Penelitian Seputar Subrogasi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Hasil pencarian artikel penelitian pada *website* Garuda (Garba Rujukan Digital) dieksplor dalam format RIS (*Research Information Systems*), kemudian dimasukkan dan dianalisis menggunakan *VOSViewer*. Hasilnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Visualisasi *network* peta perkembangan penelitian seputar Subrogasi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Data diolah menggunakan *software VOSViewer 1.6.18*.

Hasil visualisasi *network* peta *co-word* perkembangan penelitian seputar Subrogasi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional terbagi menjadi 7 kluster dan 83 topik, seperti berikut:

- Kluster 1. Warna merah terdiri dari 24 topik, yaitu: *accident, accordance, compensation, credit, credit recovery, data, double benefit, implementation, insurance policy, interview, law, literature, principle, problem, research data, secondary data, solution, study, subrogation, subrogation process, subrogation provision, third party, time, transportation agreement.*
- Kluster 2. Warna hijau terdiri dari 14 topik, yaitu: *bank, contract, credit agreement, credit facility, credit settlement, creditor, empirical method, guarantee, guarantee institution, legal protection, lembaga penjaminan, overview, payment, process.*
- Kluster 3. Warna biru tua terdiri dari 13 topik, yaitu: *berdasarkan prinsip syariah, debitur, debitur sejak klaim dibayar, dengan menggunakan metode penelitian yuridis, kuhperdata, penelitian ini menggunakan, pihak ketiga, standar, subrogasi, tahun, tentang lembaga keuangan syariah, terhadap jaminan kredit, upaya hukum terhadap penyelamatan benda jaminan milik pihak ketiga dalam hal debitur wanprestasi.*
- Kluster 4. Warna kuning terdiri dari 10 topik, yaitu: *business credit, collateral, debt, debtor, effort, new creditor, obligation, old creditor, repayment, transition.*
- Kluster 5. Warna ungu terdiri dari 10 topik, yaitu: *application, civil code, customer debtor, legal consequence, loan, loan agreement, loan takeover, mortgage right, provision, provision son subrogation.*

- Kluster 6. Warna biru muda terdiri dari 6 topik, yaitu: *asset, asset perusahaan penjaminan, pengaruh, resiko klaim, signifikan secara individu terhadap return, subrogasi dan pendapat hasil investasi terhadap return.*
- Kluster 7. Warna jingga terdiri dari 6 topik, yaitu: *analogiam method, borgtocht, guarantee agreement, guarantor, regulation, subrogation right.*

Pemetaan Topik Penelitian menggunakan Studi Pustaka seputar Subrogasi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian terdahulu, peneliti menemukan 13 topik berkaitan dengan Subrogasi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional, yaitu:

Pertama, subrogasi dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor, berdasarkan kitab undang-undang hukum dagang, dan pendampingan penyelesaian klaimnya.

Kedua, subrogasi sebagai perlindungan hukum bagi bank dalam penyelesaian kredit wanprestasi.

Ketiga, subrogasi dalam peralihan hak atas tanah menggunakan *lastgeving*.

Keempat, tanggung jawab notaris dalam pembuatan perjanjian subrogasi.

Kelima, pelanggaran hak subrogasi.

Keenam, subrogasi sebagai peralihan hak tanggungan menurut UU No. 4 Tahun 1996.

Ketujuh, penerapan subrogasi pada perusahaan asuransi menurut kajian hukum asuransi, dari perspektif keadilan.

Kedelapan, penerapan subrogasi pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat/KUR menurut hukum perdata.

Kesembilan, kepastian hukum hak subrogasi perusahaan penjaminan syariah terhadap pembiayaan yang di *write-off* oleh bank syariah.

Kesepuluh, penggunaan akta subrogasi dalam rangka implementasi Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Kesebelas, pencatatan piutang subrogasi pada perusahaan penjaminan.

Kedua belas, pengaruh subrogasi terhadap profitabilitas.

Ketiga belas, subrogasi sebagai salah satu alasan hapusnya perikatan menurut kitab undang-undang hukum perdata.

Berikut judul topik-topik penelitian:

1. PELAKSANAAN PRINSIP SUBROGASI DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
2. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK DALAM PENYELESAIAN KREDIT KARENA WANPRESTASI MELALUI SUBROGASI (Studi di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Cabang Kediri)
3. SUBROGASI SEBAGAI UPAYA HUKUM TERHADAP PENYELAMATAN BENDA JAMINAN MILIK PIHAK KETIGA DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI
4. Implementasi Subrogasi dengan Lastgeving Sebagai Instrument Hukum Dalam Peralihan Hak Atas Tanah
5. TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN SUBROGASI DENGAN JAMINAN HAK ATAS TANAH DI KOTA BATAM

6. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAAN ASURANSI ATAS TERTANGGUNG YANG MELANGGAR HAK SUBROGASI
7. ASPEK HUKUM SUBROGASI SEBAGAI BENTUK PERALIHAN HAK TANGGUNGAN MENURUT UU No. 4 TAHUN 1996
8. Pelaksanaan Prinsip Subrogasi Pada Asuransi Kendaraan Bermotor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
9. PRAKTIK SUBROGASI OLEH PERUSAHAAN ASURANSI DI KOTA BANDUNG MENURUT KAJIAN HUKUM ASURANSI
10. IMPLEMENTASI HAK SUBROGASI PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP KENDARAAN YANG DI ASURANSIKAN
11. PERALIHAN JAMINAN MELALUI SUBROGASI DALAM PERJANJIAN KREDIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH
12. Permintaan Penggantian Atas Dasar Subrogasi oleh PT. A Sebagai Penanggung Kepada PT. P Sebagai Pengangkut Sekaligus Pemilik Kapal
13. SUBROGASI SEBAGAI SALAH SATU ALASAN HAPUSNYA PERIKATAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW)
14. Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Subrogasi dalam Asuransi Syari'ah
15. PENGARUH RESIKO KLAIM, PENJAMINAN ULANG, SUBROGASI DAN PENDAPATAN HASIL INVESTASI TERHADAP PROFITABILITAS
16. ANALISIS PENCATATAN PIUTANG SUBROGASI PADA PERUSAHAAN PENJAMINAN
17. Implementasi Prinsip Subrogasi pada Asuransi Kendaraan Bermotor: Studi pada PT Pan Pacific Insurance
18. PEMENUHAN HAK-HAK PT. JAMKRIDA RIAU SEBAGAI PENJAMIN DALAM PENYELESAIAN KREDIT USAHA RAKYAT DENGAN CARA SUBROGASI
19. Penerapan Hak Subrogasi Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Atas Kerugian Akibat Kesalahan Pihak Ketiga
20. Implementasi Prinsip Subrogasi pada Asuransi Kendaraan Bermotor: Studi pada PT Pan Pacific Insurance
21. PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH MELALUI SUBROGASI DENGAN LEMBAGA PENJAMINAN (Studi Di PT. BPR Sadhya Muktiparama Kabupaten Malang)
22. Hak Subrogasi Penanggung dalam Borgtocht
23. ANALISIS YURIDIS SUBROGASI DENGAN PENGALIHAN KREDIT YANG TERIKAT HAK TANGGUNGAN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG KABANJAHE
24. PENYELESAIAN KLAIM DAN SUBROGASI OLEH SURETY COMPANY TERHADAP PRINCIPAL WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SURETY BOND
25. Analisis Penggunaan Akta Subrogasi dalam Rangka Implementasi Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah
26. Penyelesaian Klaim dan Subrogasi oleh Perusahaan Surety dalam Perjanjian Surety Bond
27. Kepastian Hukum Hak Subrogasi Perusahaan Penjaminan Syariah terhadap Pembiayaan yang di Write Off (Hapus Buku) oleh Bank Syariah (Studi Kasus Klaim Penjaminan Pembiayaan Syariah di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah)

28. Pendampingan Penyelesaian Klaim Kendaraan Bermotor Berdasarkan Prinsip Subrogasi Pada PT. Asuransi Wahana Tata
29. Karakteristik Subrogasi pada Penyaluran Kredit Usaha Rakyat dalam Perspektif Hukum Perdata
30. HAK SUBROGASI PERUSAHAAN ASURANSI DALAM PERJANJIAN DARI PERSPEKTIF Keadilan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 13 pemetaan dan 30 topik penelitian menggunakan studi pustaka seputar Subrogasi pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional.

Daftar Pustaka

- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25–36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36)
- Budianto, E. W. H. (2023). Bibliometric And Literature Review Of Financing Risk In Islamic Banking. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 4(1), 79–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.46367/jps.v4i1.1031>
- Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, 8(1), 94–113. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>
- Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Risiko Kredit pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 20–34. <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.4987>
- Budianto, E. W. H. (2023). RESEARCH MAPPING ON CREDIT RISK IN ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKING. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 73–86. <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i1.1862>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2022). Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review. *Maliki Islamic Economics Journal*, 2(2), 76–94. <https://doi.org/10.18860/miec.v2i2.17199>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 7(1), 34–48.

<https://doi.org/10.25124/jaf.v7i1.5995>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037417>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Payout Ratio (DPR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037141>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dividend Per Share (DPS) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 109–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.16760>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Economic Value Added (EVA) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037270>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, 4(2), 84–94. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8323115>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan penelitian rasio Net Profit Margin (NPM) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037209>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO RETURN ON INVESTMENT (ROI) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Kompetensi (Competence : Journal of Management Studies)*, 17(1), 66–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/kompetensi.v17i1.20002>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *PEMETAAN PENELITIAN RASIO WORKING CAPITAL TURNOVER (WCT) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037081>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar cash ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037415>

Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan*

- konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037413>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar current ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037359>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar pengaruh variabel mikroekonomi: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037254>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar quick ratio pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10038973>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pengaruh Book Value per Share (BVS) pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Islamic Economics and Business Review*, 2(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185250>
- Budianto, E. W. H., Dewi, N. D. T., & Abidin, U. A. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 7(1), 25–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v7i1.19887>
- Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185180>
- Dewi, N. D. T., Ibad, N. N., Pratopo, G., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Manajemen Zakat Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer Dan Literature Review. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 6(1), 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n1.p1-20>
- Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review.*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>
- Febrian, J., & Budianto, E. W. H. (2023). THE EFFECT OF KNOWLEDGE, TRUST, PRODUCTS, SERVICES AND RELIGIOSITY ON INTEREST IN SAVING. *International Conference of Islamic Economics and Business 9th*, 85–96. <http://repository.uin-malang.ac.id/15487/>
- Fitriawati, D. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Sinarmas syariah dan konvensional: studi*

bibliometrik VOSviewer dan literature review.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10037424>

- Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR VARIABEL DETERMINAN RETURN ON EQUITY (ROE) PADA PERBANKAN SYARIAH: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>
- Rahmawati, L., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar Bank Tabungan Negara (BTN) syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037422>
- Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MAYBANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 14(1), 28–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jeko.v14i01.6463>
- Rohimah, W., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Bank CIMB Niaga Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan, Vol 5, No 1 (2023): JEMPER Januari-Juni*, 30–40. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185264>
- Rohmah, R. A., Dewi, N. D. T., Hestya, E. W., & Budianto. (2023). *Pemetaan Penelitian Seputar Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037117>
- Rohmandika, M. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian seputar Variabel Determinan Return On Asset pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v5i1.3607>
- Shalsabila, I. H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad kafalah pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037426>
- Zahro, T. S., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). *Pemetaan topik penelitian seputar akad istishna' pada industri keuangan syariah: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.* <https://doi.org/10.5281/zenodo.10037428>